

Studienprotokoll: Validierung der CED-Checkliste

Otto Pichlhöfer^{1*}, Manfred Maier¹, Walter Reinisch

¹Department for General Practice and Family Medicine, Center for Public Health at the Medical University of Vienna, Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, AUSTRIA,

*These authors contributed equally to this work

§Corresponding author

Email addresses:

OP: otto.pichlhoefer@meduniwien.ac.at

Hintergrund

Der geringe Bekanntheitsgrad von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) in der Bevölkerung, sowie die anfangs meist unspezifische Symptomatik und ein schubhafter Verlauf führen zu einer langen Latenz bis zur Diagnosestellung. Dies ist von großer gesundheitsökonomischer und volkswirtschaftlicher Bedeutung, als sich CED im frühen Erwachsenenalter, bis zu 20% sogar im Kindes- und Jugendalter, manifestieren und als chronische, progressiv verlaufende Erkrankungen zu einer deutlich reduzierten Lebensqualität, eingeschränkter Leistungsfähigkeit, sozioökonomischen Einbussen (bis zu 40% der Patienten verlieren ihren Arbeitsplatz), irreversiblen Verlust von Darmgewebe, und einer gesteigerten Mortalität führen [1-4]. Die kumulative Kolektomie rate bei Patienten mit Colitis Ulcerosa (CU) beträgt 25 Jahre nach Diagnosestellung 32,4%, während bis zu 70% der Patienten mit Morbus Crohn (MC) zumindest einmal innerhalb von 15 Jahren operiert werden müssen [5]. Theoretisch ist ein frühzeitiger Therapiebeginn innerhalb des ersten Jahres nach Erstsymptom mit hochwirksamen Therapeutika mit einer besseren Prognose der Patienten verbunden, praktisch jedoch durch die in Österreich bestehende Verzögerung von ca. 3 Jahren bis zur Diagnose nicht umsetzbar. In ca. 30% der Patienten mit MC erfolgt die Diagnose gar erst nach 5 Jahren Beschwerden [6].

Genauere Daten zur Prävalenz und Inzidenz von CED in Österreich liegen nicht vor. Extrapolierte Daten vergleichbarer europäischer Länder lassen auf eine steigende Inzidenz für CED von 20-25/100.000 schließen xxxZitat; für CED wurde zuletzt eine Prävalenz von 60.000 - 80.000 Patienten in Österreich vermutet, somit eine Zahl, die 0.8% bis 1.0% der Bevölkerung erreicht [6]. Die Prävalenz des zur Differentialdiagnostik stehenden Reizdarmsyndroms (RDS), bei dem keine organischen Veränderungen auftreten, beträgt bis zu 15% [7]. Nicht zuletzt auch die Interpretation der Symptomatik der Patienten mit CED als Reizdarm oder Nahrungsmittelintoleranz könnte somit zur verzögerten Diagnostik beitragen. Als weitere Ursachen für die Diagnose latenz müssen auch eine Unterschätzung oder Bagatellisierung des Beschwerdebildes und eine fehlende oder zögerliche Zuweisung zu einer suffizienten Diagnostik erwähnt werden. Ein niedriger Informationsstand in der Bevölkerung verursacht Verunsicherung und mehr Sorgen [8]. Infolgedessen führen jahrelanges Leiden und Unwissenheit über die Erkrankung nicht selten zur Depression, die sich in einer Spirale ne-

gativ auf den Krankheitsverlauf auswirkt [9].

Um das Bewusstsein für mögliche Frühsymptome zu heben und die Diagnoselatenz zu reduzieren, wurde erstmals eine CED-Checkliste für PatientInnen/ÄrztInnen konzipiert, die nun einem Validierungsprozess unterworfen werden muss.[10]

Das Reizdarmsyndrom

Inzidenz des RDS

Das RDS ist ein weltweites Problem und kommt häufiger bei Frauen als bei Männern vor. In den entwickelten Ländern beträgt die Prävalenz des RDS zwischen 3% und 25% der erwachsenen Bevölkerung.[7,11-13] In den Vereinigten Staaten sind 15 Millionen[14] und in Großbritannien 10% - 15% der Erwachsenen vom RDS betroffen.[15] In den USA betragen die direkten und indirekten jährlichen medizinischen Kosten, die durch as RDS verursacht werden, 200 Milliarden USD.[14,16]

Diagnose des RDS

Da es keine biologischen Marker für das RDS gibt und, im Gegensatz zu den CED, keine nennenswerte entzündliche Reaktion oder Organveränderung auftritt, beruht die Diagnose auf der Erhebung der Symptome und dem Ausschluss anderer bekannter Darmerkrankungen.[15] Das RDS ist eine funktionelle Erkrankung, die durch abdominale Schmerzen, Stuhlunregelmäßigkeiten und Meteorismus gekennzeichnet ist. Die große Variabilität der Symptome und die Abwesenheit struktureller Veränderungen, stellt eine diagnostische Herausforderung dar. Es gibt drei Klassen von Krankheitserscheinungen: RDS mit Leitsymptom Durchfall (RDS-D), RDS mit Leitsymptom Obstipation (RDS-C) und den Wechsel von Durchfall und Obstipation (RDS-A). RDS-D kommt häufiger bei Männern vor (48%), während RDS-C (39%) und RDS-A (45%) bei Frauen überwiegt.[11] Es wurden verschiedene Instrumente entwickelt, um die Diagnose des RDS zu standardisieren – unter anderem die Rome III und Manning Kriterien.

Die Forschung hat sich bisher hauptsächlich auf die Pathophysiologie des Durchfalls konzentriert während der Obstipation bisher weniger Beachtung geschenkt wurde. Die Prävalenz der Obstipation in der allgemeinen Bevölkerung liegt in einem Bereich von 15-25% und tritt gehäuft bei Frauen und in der Altersgruppe über 70 Jahre auf.[17]

Die übliche Definition der Obstipation (weniger als drei Stuhlgänge pro Woche) ist möglicherweise nicht das sensitivste Maß für diese Beschwerden, da die individuellen Stuhlgewohnheiten sehr unterschiedlich sein können. Es ist auch so, dass Ärzte und Patienten den Begriff Obstipation sehr unterschiedlich verstehen. Anatomische Veränderungen, die mit dem Alter assoziiert sind, scheinen nur einen geringen Einfluss auf die Dickdarmfunktion zu haben, was erklären könnte, warum vorgerücktes Alter kein Risikofaktor für das RDS ist.

Patienten mit RDS berichten über eine beträchtliche Abnahme ihrer Lebensqualität und sexuellen Aktivität, haben vermehrt Selbstmordgedanken, mehr Tage mit Arbeitsunfähigkeit, ein häufigeres Vorkommen von Depressionen und eine überdurchschnittlich häufige Inanspruchnahme von Gesundheitseinrichtungen.[15,18]

Das RDS ist eine multifaktorielle Erkrankung, dass durch folgende Aspekten gekennzeichnet ist: eine gestörte intestinale Motilität, eine gesteigerte Sensorik und verschiedene psychosoziale Faktoren. Zu den Risikofaktoren zählen genetische Besonderheiten, Nahrungsmittelallergien und eine mikrobielle Dysbiose.[19] Die geringgradige Inflammation der Schleimhaut, die gestörte Motilität und die veränderte Mikroflora des Darmes führen zu den charakteristischen Symptomen des RDS.

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED)

Inzidenz der CED

Unter dem Begriff der CED werden der MC und die CU zusammengefasst. CED kommen weltweit, mit einem Häufigkeitsmaximum in den industrialisierten Ländern, vor. Die höchsten Inzidenzraten für den MC (8-66/100.000 der Bevölkerung) treten in Wales, Neuseeland, Kanada, Schottland, Frankreich, den Niederlanden und in Skandinavien auf.[20] Mittlere Häufigkeiten (4-7/100.000) finden sich in Großbritannien, den USA und in Europa.[20,21] In jüngster Zeit werden auch niedrige Inzidenzraten (0,2-3/100.000) aus Ländern wie Brasilien, China, Korea, Griechenland und Malta berichtet.[20] In diesen Ländern hat auch die Inzidenz in den vergangenen Jahren zugenommen. Ob dieser Umstand durch eine tatsächliche Zunahme der Häufigkeit oder durch eine bessere Diagnostik bedingt ist, bleibt unklar.[21] In Europa gibt es einen Häufigkeitsgradienten, der von Norden nach Süden abfällt.[20] Rezente Stu-

dien konnten zeigen, dass der MC am Häufigsten bei jungen Personen auftritt. Das typische Alter der der Erstmanifestation liegt zwischen dem 15. und 30. Lebensjahr.[21] Geschlechtsunterschiede haben im Ländervergleich keinen eindeutigen Trend. Im Gegensatz zu den USA werden in China mehr Männer als Frauen mit MC diagnostiziert.[21]

Diagnose der CED

Es gibt keine spezifischen Biomarker für die CED. Daher beruht die Diagnose auf dem klinischen Befund, der endoskopischen Untersuchung und dem histologischen Ergebnis der Schleimhautbiopsien. Die Ausprägung dieser Befunde unterliegt wiederum einer großen Variationsbreite, wodurch eine beträchtliche diagnostische Unsicherheit entsteht. Daher verzögert sich die Diagnosestellung im Schnitt um 6 bis 12 Monate.[21] Zu den klinischen Zeichen des MC zählen Bauchschmerzen, Durchfall und Gewichtsverlust während Patienten mit CU häufig über Bauchschmerzen, blutige Stühle und schleimige Abgänge klagen.[21,22] Beim MC kann der ganze Gastrointestinaltrakt – mit einem Häufigkeitsmaximum im Bereich des Ileozökums – befallen sein. Dabei treten entzündliche Infiltrationen, Fisteln und Abszesse auf. Bei der CU sind die Veränderungen meist auf den Dickdarm und auf oberflächliche Schleimhautschichten beschränkt. Aboral nehmen die pathologischen Veränderungen zu, mit einem Befall des linken Kolons, des Kolon Sigmoideums und des Rektums.[22]

Folgen der CED

40% aller Erkrankten mit MC müssen mit Komplikationen, wie intestinalen Blutungen, Strikturen und Perforationen, die eine chirurgische Intervention erfordern, rechnen.[21] Die Mortalität bei CED liegt bei etwa 6%, wobei manche Studien eine deutlich erhöhte Mortalität von CED Patienten im Vergleich zu nicht erkrankten berichten (OR 1,4; 95% CI 1,2-1,6). Das Mortalitätsrisiko ist für Patienten mit MC höher als mit CU.[23] In Studien, bei denen eine große Zahl von CU Patienten über mindestens 10 Jahre beobachtet wurde, zeigte sich, dass 70%-100% von ihnen mindestens einen Rückfall erlitten.[24] Bei placebokontrollierten randomisierten klinischen Studien traten beim MC Rückfallraten von 10%-60% und bei der CU von 11%-90% auf.[25] Eine weitere wichtige Folge der CED ist eine erhöhtes Risiko für maligne Erkrankungen des Dickdarms und des Rektums. Die Pathogenese könnte von der chronischen

Entzündung über die Dysplasie zum Karzinom führen. Zisman und Rubin zeigen die Epidemiologie von Dysplasien und malignen Veränderungen bei CED Patienten auf.[26] Von historischen Daten ausgehend zeigt sich, dass die kumulative Inzidenz kolorektalen Krebses mit der Dauer der CU ansteigt und die höchsten Werte bei einer Erkrankungsdauer von 30-40 Jahren erreicht. Es könnte hier aber auch eine Verzerrung vorliegen, insofern als bei jüngeren Patienten (mit einer kürzeren Erkrankungsdauer) häufiger eine Koloskopie durchgeführt wird, was zu einer Reduktion des Vorkommens maligner Erkrankungen geführt haben könnte. Ein hoher Grad an Entzündungsaktivität scheint mit einem gehäuften Auftreten einer Krebserkrankung einherzugehen. Weitere prospektive Studien sind sicher notwendig um inflammatorische Biomarker mit dem Auftreten einer malignen Erkrankung zu korrelieren. Weitere Risikofaktoren sind das Auftreten von Dickdarmkrebs, Primär Sklerosierender Cholangitis und von Strikturen in der Familienanamnese. Die Evidenz für diese Faktoren ist allerdings gering. Die Verbindung zwischen dem MC (bei dem oft keine Dickdarmbeteiligung besteht) und dem Dickdarmkrebs ist weniger eindeutig. Dennoch ist der MC in ähnlichem Ausmaß ein Risikofaktor für eine maligne Erkrankung wie die CU. Das unterstreicht die Bedeutung der Vorsorge durch die Koloskopie.

Studienziel

Das Ziel des vorliegenden Studienplanes ist die Validierung eines CED - Checks/Fragebogens in Österreich. Anhand von 10 gezielten Fragen zu Anamnese und Symptomatik soll geprüft werden, ob es der/dem erstversorgenden Ärztin/Arzt möglich ist, frühzeitig CED in die engere Differentialdiagnostik einzubeziehen und die Patienten einer frühzeitigen und adäquaten Diagnostik zuzuführen.

Als Konsequenz eines sensitiven und spezifischen CED-Checks sollte die Latenzzeit von Erstsymptom bis Diagnosestellung von CED deutlich reduziert werden und Patienten von einer frühzeitigen effektiven Therapie profitieren dürfen.

Methode

Studiendesign

Prospektive Beobachtungsstudie

Studienzentren

Niedergelassene AllgemeinmedizinerInnen und

ÄrztInnen in Spezialambulanzen für CED

Die Rekrutierung der ÄrztInnen bzw. der Ambulanzen erfolgt über die Österreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin (ÖGAM) bzw. die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH, Arbeitsgruppe CED). Ärzte und Ambulanzen erhalten eine Studienidentifikationsnummer und werden als Studienzentren geführt.

TeilnehmerInnen

Die Mobilisierung und Rekrutierung von PatientInnen erfolgt bei jedem Arzt bzw. in jedem Zentrum, über eine Produktinformation der Firma Yacult und über die Bewusstmachungs-Kampagne zum Thema „Darmgesundheit“ der Fa. Yacult, welche von ÖGAM, ÖGGH und ÖMCCV (Österreichische Morbus Crohn – Colitis Ulcerosa Vereinigung) unterstützt wird. Es soll hierbei eine Sensibilisierung von PatientInnen und ÄrztInnen bzw. der Gesellschaft hinsichtlich der Darmgesundheit und von CED erfolgen; dabei werden PatientInnen auf die ÖGAM Homepage verwiesen, auf welcher sie Informationen zum Thema CED und zur geplanten Studie sowie eine Liste der an der Studie teilnehmenden ÄrztInnen abrufen können. PatientInnen werden anonymisiert in der Studie geführt und erhalten eine Dummynummer spezifisch für das Studienzentrum, in dem sie geführt werden.

Einschlusskriterien

Ein Alter über 16 Jahren.

Eine Beratungsursache von Bauch-/Darmproblemen (ICPC-2 D01) mit über 4 Wochen Dauer

Ausschlusskriterien

1. Eine bestehende Therapie mit NSAR seit mehr als 4 Wochen.
2. Eine stattgehabte antibiotische Therapie innerhalb der letzten 4 Wochen.
3. Ein Zustand nach Chemotherapie.
4. Ein Zustand nach Strahlentherapie.
5. Eine bereits bekannte CED.
6. Eine chronische Obstipation.
7. Bekannte organische Magendarmerkrankungen, die das Beschwerdebild in ausreichendem Maße erklären können.
8. Ein Zustand nach intestinalen Operationen ausgenommen Appendektomie.
9. Ein positiver Test auf okkultes Blut im Stuhl ohne klinische Symptomatik bei Patienten > 50 Jahre.
10. Eine unauffällige Ileokoloskopie innerhalb der letzten 6 Monate.
11. Psychiatrische Probleme, welche nach Meinung des Studienarztes die Compliance des/der PatientenIn in Frage stellen.

Instrumente

Es wird der CED-Check/Fragebogen (10 Fragen) verwendet. Der CED-Check ist das Produkt eines Expertentreffens, das zum Zweck der Erarbeitung dieses Tools im November 2007 in Wien stattfand. Im Sinne eines Konsensusprozess haben die Teilnehmer aus einer Liste von Fragen, die einer der Antragssteller (Reinisch W.) aus den Konsensuspapieren der Europäischen Crohn und Colitis Organisation (ECCO) zum Management von MC und CU erarbeitet hatte, jene für die Inkorporation in den CED-Check gewählt, die als besonders relevant und spezifisch für die Diagnostik von CED erachtet worden waren.

Weiters werden von den PatientInnen Alter, Geschlecht und Postleitzahl der Wohnadresse erhoben (demographische Daten).

Durchführung und Ablauf der Validierung

CED - Check/Fragebogen und demographische Daten werden von ÄrztInnen für konsequente PatientInnen, die die Einschlusskriterien aber keines der Ausschlusskriterien erfüllen, ausgefüllt und der Studienzentrale (Unidata Geodesign) online oder per Fax übermittelt. PatientInnen mit einem positiven CED-Check (Table1) werden von den ÄrztenInnen der Allgemeinmedizin zur Abklärung zum/r Facharzt/Fachärztin überwiesen oder der Spezialambulanz einer Abklärung zugeführt. Innerhalb eines Jahres soll eine definitive Diagnose bestehen. ÄrztInnen werden 6 und 12 Monate nach Inkludierung eines/r PatientenIn durch ein Recall-System (E-Mail oder Fax) an die diagnostische Abklärung dieser StudienteilnehmerInnen erinnert, sofern diese nicht bereits vorgenommen wurde.

Die Diagnosestellung CED (CU, MC, nicht klassifizierte CED; ICD-10) erfolgt gemäß den Leitlinien der ÖGGH und von ECCO [6].

Endpunkt

Als Endpunkt wird die Diagnosestellung spätestens 12 Monaten nach Einschluss gewählt, welche in der Regel eine Ileokoloskopie erfordert. Folgende Diagnosen werden dabei erfasst:

Morbus Crohn

Colitis Ulcerosa

Andere CED

Andere gastrointestinale Diagnose, spezifiziert

Andere gastrointestinale Diagnose, nicht spezifiziert

Patient lehnt Abklärung ab oder ist zur Feststellung des Endpunktes nicht erreichbar.

Abklärung innerhalb eines Jahres wegen mangelnder Ressourcen nicht möglich.

Durchführung

Die Sammlung und Eingabe der Daten in eine Datenbank erfolgt durch die Firma UNIDATA, die Auswertung der Daten durch die Studienleitung in Zusammenarbeit mit dem Institut für medizinische Statistik der MUW.

Datenschutzerklärung

(1) Das Datenmanagement des Projektes CED-Check stellt gemäß Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 §17(2) Zi.6 eine Standardanwendung dar. Ebenso gilt auch DSG 2000 §9(12) bezüglich "Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen bei Verwendung sensibler Daten".

(2) Im Projekt CED-Check werden Daten gespeichert, für die eine vom Patienten unterzeichnete Einverständniserklärung zur Auswertung der anonymisierten Daten vorliegt.

(3) Darüber hinaus werden die Daten nach einer Pseudonymisierung anonymisiert abgespeichert d.h. eine Rückverfolgung der Dateninhalte zu einer Person kann und darf nur durch den hierzu befugten Arzt im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeiten durchgeführt werden.

Voraussetzungen

(1) Teilnehmende Stellen (Studienzentren) müssen sich bei UNIDATA registrieren

(2) Alle Patienten der Studienzentren müssen eine Einverständniserklärung unterfertigen

(3) Alle Patienten der Studienzentren müssen mittels Fragebogen befragt werden

Projektablauf

(1) Online-Registrierung der teilnehmenden Allgemeinmediziner, Fachärzte und klinischen Zentren bei <http://www.ibdis.net/cedcheck/> oder per FAX

(2) Übermittlung von Username und Passwort an das Studienzentrum, Freischaltung des Kontos

(3) Einverständniserklärung

(4) Eintragung des Patientennamens, Sozialversicherungsnummer und SurveyID in eine vom Studienzentrum verwaltete Patientenidentifikationsliste (Pseudonymisierung)

(5) Alle Patientendaten werden mit dem Onlinefragebogen erhoben. (Alternative: Downloadseite für Analog-Fragebogen zur späteren Datenerfassung durch das Studienzentrum per FAX)

(6) Erfassung der pseudonymisierten Antworten des Patientenfragebogens durch das Studienzentrum (digital)

(7) Diagnose, mit Zuweisung an ein CED - Zentrum bei positiver Diagnose

(8) Kontrolluntersuchung bei negativer Diagnose (follow-up) nach 6 und 12 Monaten. Rückidentifizierung mittels SurveyID

Die Ethik-Kommission der Medizinischen Universität Wien befand keinen Einwand gegen die Durchführung der Studie (Ek Nr: 043/2009)

Statistik

Fallzahlen

Allgemeinmedizinische Praxen (Studienzentren)

Die addierten Inzidenzraten für CU und MC aus 20 Bevölkerungsstudien aus Nordamerika und Europa haben eine große Streuung zwischen 2,2 und 31,2 Fällen pro 100.000 Personenjahren mit einem Median von 14,25 (11,8-19 95% CI).[27] Als Punktschätzung für die Fallzahlberechnung gehen wir daher von 20 pro 100.000 Personenjahren aus.

Aus der allgemeinen Bevölkerung suchen 73% mindestens einmal pro Jahr eine AllgemeinmedizinerIn (AM) auf [28]. Die genaue Zahl der Personen, die von einer allgemeinmedizinischen Praxis versorgt werden ist nicht bekannt, da die Patienten auf Grund der freien Arztwahl selbstverantwortlich zwischen AM, niedergelassenen FachärztIn und Spitalsambulanz wählen können. Eine durchschnittliche Wiener allgemeinmedizinische Praxis versorgt 1.500 Patienten pro Jahr. Da Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen (CED) zu häufigen Beschwerden führen und keinen selbstlimitierender Verlauf haben, kann man davon ausgehen, daß bis zu 100% dieser Patienten eine AM Praxis zumindest einmal pro Jahr aufsuchen. Die Inzidenz von CED unter den Patienten einer AM Praxis kann daher mit $1.500 \times 0,0002 = 0,3$ geschätzt werden. Mit anderen Worten kann man sagen, dass jede AM im Schnitt alle 3 Jahre einen neuen Fall mit CED zu Gesicht bekommt.

Wenn man – grob geschätzt – von den Wiener Verhältnissen auf ganz Österreich schließt, kommt man zu folgender Kalkulation. 300 niedergelassene AM betreuen im Schnitt $300 \times 1.500 = 450.000$ Patienten pro Jahr. Wir gehen davon aus, dass sich die Einschlusskriterien in die Studie mit der Symptomatik des Reizdarmsyndroms (RDS) decken. Die Prävalenz des RDS liegt international bei 10% [29]. Die Anzahl der Patienten, die potentiell in die Studie eingeschlossen werden können, liegt dann bei 45.000. Geht man davon aus, dass vielleicht $1/3$ der Patienten, die die Einschlusskriterien erfüllen, eine Teilnahme verweigern und dass 15% als Dropouts verloren gehen, wird bei $45.000 \times (1-1/3) \times (1-0,15) = 25.500$ der Endpunkt erreicht werden. Unter diesen Patienten kann mit $450.000 \times 0,0002 \times (1-1/3) \times (1-0,15) = 51$ Fällen einer CED gerechnet werden.

Spezialambulanzen (Studienzentren)

In Spezialambulanzen kann man von etwa 3 neuen Fällen einer CED pro 100 Patientenkonsultationen ausgehen. Österreichweit beträgt die Schätzung der entdeckten Neuerkrankungen in Spezialambulanzen und Studienzentren bei 5.000 Patientenkontakten jährlich etwa 160.

Auswertung

Wir werden die relative Häufigkeiten sowie die 95% Konfidenzintervallen der Vergleiche von Anteilen zwischen den zwei Gruppen und Diagnosen bestimmen. Das Signifikanzniveau für diese Tests ist 0.05. Für die Evaluation der einzelnen Items des Fragebogens in den zwei unterschiedlichen Settings werden wir eine multivariate logistische Regressionsanalyse durchführen und das Quotenverhältnis (odds ratio) feststellen.

Folgende Fragen sollen beantwortet werden:

Was ist der prädiktive Wert der einzelnen Fragen des CED-Check Fragebogens hinsichtlich der definitiven Diagnose CED in beiden Settings?

Wie hoch ist die Inzidenz von CED in Spezialambulanzen und bei niedergelassenen Ärzten?

Wie hoch ist die Inzidenz von CED bezogen auf andere gastroenterologische Diagnosen in Relation zur durchschnittlichen Patientenzahl der Praxis (Einzugsgebiet/Scheinschnitt)?

Wie hilfreich ist der CED-Check in der Abklärung von Bauchschmerzen?

Wie hoch ist die Komplikationsrate der Kolonoskopien, die für die Abklärung einer CED durchgeführt werden?

Zeitplan

Der geplante Rekrutierungszeitraum für diese Untersuchung beträgt 12 Monate. Die maximale Beobachtungsdauer pro Patient beträgt ebenfalls 12 Monate. Bei einem Ablauf der Studie nach Plan sind letzte Daten somit 2 Jahre nach Studienbeginn zu erwarten.

Abbildungen

Tabelle 1

<i>Nr</i>	<i>Frage</i>
1	Besteht/bestand länger als 4 Wochen Durchfall (= mehr als 3 flüssige Stühle pro Tag) oder wiederholte Episoden von Durchfällen?
2	Besteht/bestand länger als 4 Wochen Bauchschmerzen oder wiederholte Episoden von Bauchschmerzen?
3	Besteht/bestand regelmäßig oder wiederholt über mehr als 4 Wochen Blut im Stuhl?
4	Bestehen/bestanden nächtliche Bauchbeschwerden wie Bauchschmerz oder Durchfall?
5	Besteht/bestand regelmäßig oder wiederholt über mehr als 4 Wochen schmerzhafter Stuhldrang?
6	Bestehen/bestanden Fisteln oder Abszesse im Analbereich?
7	Besteht/bestand allgemeines Krankheitsgefühl, Schwäche oder Gewichtsverlust?
8	Bestehen/bestanden Beschwerden außerhalb des Magen-Darm-Traktes wie Gelenkschmerzen, Augenentzündungen oder spezifische Hautveränderungen (z.B. "Erythema Nodosum": Kennzeichnend dafür sind z.B. mehrere, unscharf begrenzte Flecken bzw. Knötchen unter der Haut, die leicht erhaben und sehr druckempfindlich sind)?
9	Existiert in der Familie ein Hinweis auf Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa?
10	Können andere Ursachen einer Durchfalls-Erkrankung ausgeschlossen werden (z. B. Fernreisen, Infektionen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Medikamenteneinnahme wie NSAR (Antirheumatika) oder Antibiotika, sexuelle Praktiken)?
	Der CED-Check ist dann positiv, wenn mindestens eine Fragen im Bereich 1 bis 6 mit 'Ja' beantwortet wird.

References

1. Brian G Feagan, Mohan Bala, Songkai Yan, Allan Olson, and Stephen Hanauer. Unemployment and disability in patients with moderately to severely active Crohn's disease. *J Clin Gastroenterol*, 39(5):390–395, 2005.
2. C. N. Bernstein, A. Kraut, J. F. Blanchard, P. Rawsthorne, N. Yu, and R. Walld. The relationship between inflammatory bowel disease and socioeconomic variables. *Am J Gastroenterol*, 96(7):2117–2125, July 2001.
3. M. K. Mayberry, C. Probert, E. Srivastava, J. Rhodes, and J. F. Mayberry. Perceived discrimination in education and employment by people with Crohn's disease: a case control study of educational achievement and employment. *Gut*, 33(3):312–314, Mar 1992.
4. H. Vogelsang, G. Granditsch, C. Binder, F. Herbst, G. Moser, W. Petritsch, and P. Knoflach. Consensus of the Austrian working group for inflammatory bowel disease of the OGGH concerning the diagnosis and therapy of inflammatory bowel diseases in the adolescence. *Zeitschrift fur Gastroenterologie*, 38(9):791–794, 2000.
5. E. Langholz, P. Munkholm, M. Davidsen, and V. Binder. Colorectal cancer risk and mortality in patients with ulcerative colitis. *Gastroenterology*, 103(5):1444–1451, Nov 1992.
6. Erwin Rebhandl, Walter Reinisch, Marlies Brettlecker, Franz Burghuber, Reinhold Glehr, Andreas Mayer, Gottfried Novacek, Peter Pichler, Susanne Rabady, Franz Siebert, Harald Vogelsang, Wolfgang Zillig, and Manfred Maier. Früherkennung und Management Chronisch Entzündlicher Darmerkrankungen In der Allgemeinmedizinischen Praxis. consensus statement, ÖGAM, 2008.
7. P. M. Boyce, N. A. Koloski, and N. J. Talley. Irritable bowel syndrome according to varying diagnostic criteria: are the new Rome II criteria unnecessarily restrictive for research and practice? *Am J Gastroenterol*, 95(11):3176–3183, Nov 2000.
8. G. Moser, W. Tillinger, G. Sachs, D. Genser, T. Maier-Dobersberger, K. Spiess, J. Wyatt, H. Vogelsang, H. Lochs, and A. Gangl. Disease-related worries and concerns: a study on out-patients with inflammatory bowel disease. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 7(9):853–858, Sep 1995.
9. Robert G Maunder and Susan Levenstein. The role of stress in the development and clinical course of inflammatory bowel disease: epidemiological evidence. *Curr Mol Med*, 8(4):247–252, Jun 2008.
10. Ernst A Öfferlbauer, W Miehsler, W Reinisch, and H Vogelsang. IBDIS – Ein Dokumentationsprojekt stellt sich vor. *Journal für Gastroenterologische und Hepatologische Erkrankungen*, 1(2):34–36, 2003.
11. Sun-Young Lee, Jeong Hwan Kim, In-Kyung Sung, Hyung Seok Park, Choon-Jo Jin, Won Hyeok Choe, So Young Kwon, Chang Hong Lee, and Kyoo Wan Choi. Irritable bowel syndrome is more common in women regardless of the

menstrual phase: a Rome II-based survey. *J Korean Med Sci*, 22(5):851–854, Oct 2007.

12. Stephen E Roberts, John G Williams, David Yeates, and Michael J Goldacre. Mortality in patients with and without colectomy admitted to hospital for ulcerative colitis and Crohn's disease: record linkage studies. *BMJ*, 335(7628):1033, Nov 2007.

13. Russell D Cohen and Tojo Thomas. Economics of the use of biologics in the treatment of inflammatory bowel disease. *Gastroenterol Clin North Am*, 35(4):867–882, Dec 2006.

14. Robert S Sandler, James E Everhart, Mark Donowitz, Elizabeth Adams, Kelly Cronin, Clifford Goodman, Eric Gemmen, Shefali Shah, Aida Avdic, and Robert Rubin. The burden of selected digestive diseases in the United States. *Gastroenterology*, 122(5):1500–1511, May 2002.

15. A. Agrawal and P. J. Whorwell. Irritable bowel syndrome: diagnosis and management. *BMJ*, 332(7536):280–283, Feb 2006.

16. Amy Foxx-Orenstein. IBS—review and what's new. *MedGenMed*, 8(3):20, 2006.

17. R. S. Choung, G. R. Locke, C. D. Schleck, A. R. Zinsmeister, and N. J. Talley. Cumulative incidence of chronic constipation: a population-based study 1988-2003. *Aliment Pharmacol Ther*, 26(11-12):1521–1528, Dec 2007.

18. Nimzing G Ladep, Edith N Okeke, Adamu A Samaila, Emmanuel I Agaba, Solomon O Ugoya, Fabian H Puepet, and Abraham O Malu. Irritable bowel syndrome among patients attending General Outpatients' clinics in Jos, Nigeria. *Eur J Gastroenterol Hepatol*, 19(9):795–799, Sep 2007.

19. G. Barbara, R. De Giorgio, V. Stanghellini, C. Cremon, and R. Corinaldesi. A role for inflammation in irritable bowel syndrome? *Gut*, 51 Suppl 1:i41–i44, Jul 2002.

20. Michael Economou, Grigoris Filis, Zoi Tsianou, John Alamanos, Antonios Kogevinas, Kostas Masalas, Anna Petrou, and Epameinondas V Tsianos. Crohn's disease incidence evolution in North-western Greece is not associated with alteration of NOD2/CARD15 variants. *World J Gastroenterol*, 13(38):5116–5120, Oct 2007.

21. K. H. Lok, H. G. Hung, C. H. Ng, K. K. Li, K. F. Li, and M. L. Szeto. The epidemiology and clinical characteristics of Crohn's disease in the Hong Kong Chinese population: experiences from a regional hospital. *Hong Kong Med J*, 13(6):436–441, Dec 2007.

22. Yufang Wang, Qin Ouyang, and A. P. D. W. 2004 Chinese IBD working group. Ulcerative colitis in China: retrospective analysis of 3100 hospitalized patients. *J Gastroenterol Hepatol*, 22(9):1450–1455, Sep 2007.

23. Susan M Hutflless, Xiaoping Weng, Liyan Liu, James Allison, and Lisa J Herrinton. Mortality by medication use among patients with inflammatory bowel disease, 1996-2003. *Gastroenterology*, 133(6):1779–1786, Dec 2007.

24. Ole Hoie, Frank L Wolters, Lene Riis, Tomm Bernklev, Geir Aamodt, Juan Clofent, Epaminondas Tsianos, Marina Beltrami, Selwyn Odes, Pia Munkholm, Morten Vatn, Reinhold W Stockbrügger, Bjorn Moum, and European Collaborative Study Group of Inflammatory Bowel Disease. Low colectomy rates in ulcerative colitis in an unselected European cohort followed for 10 years. *Gastroenterology*, 132(2):507–515, Feb 2007.
25. GW Elmer, LV McFarland, and M McFarland. Inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome and digestive problems, Chapter 6. In *The Power of Probiotics*, pages 111–13. New York: Haworth Press, 2007.
26. Timothy L Zisman and David T Rubin. Colorectal cancer and dysplasia in inflammatory bowel disease. *World J Gastroenterol*, 14(17):2662–2669, May 2008.
27. Edward V Loftus. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: Incidence, prevalence, and environmental influences. *Gastroenterology*, 126(6):1504–1517, May 2004.
28. Elfriede Urbas and Richard Költringer. [Microcensus 1999 – Results on Health in Vienna]. 2002.
29. W. G. Thompson, E. J. Irvine, P. Pare, S. Ferrazzi, and L. Rance. Functional gastrointestinal disorders in Canada: first population-based survey using Rome II criteria with suggestions for improving the questionnaire. *Dig Dis Sci*, 47(1):225–235, Jan 2002.